

ATRIBUIÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A PREVENÇÃO DE QUEDAS NA TERCEIRA IDADE

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 10/05/2023

ATTRIBUTION OF THE NURSE IN FRONT OF THE PREVENTION OF FALLS IN ELDERLY AGE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7924765

Marcela Barbino Zanezi¹

Ozenilda Souza da Silva²

Francielly Maira Bordon³

RESUMO

Introdução: A queda é definida como “um deslocamento não intencional do corpo a um nível inferior em relação a posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade”. Assim, torna-se importante que o enfermeiro e a equipe de enfermagem iniciem e intensifiquem o estabelecimento de ações/estratégias voltadas à prevenção de quedas em pessoas idosas, estejam essas hospitalizadas, institucionalizadas ou domiciliadas. **Objetivo:** Pesquisar a importância e a atribuição do enfermeiro na prevenção de quedas com o idoso. **Materiais e métodos:** A elaboração deste trabalho foi realizada através de pesquisas bibliográficas entre 2012 e 2022, em revistas eletrônicas, sites como, Google Acadêmico, Scielo e livros. **Resultados e discussão:** Diante dos

resultados obtidos constatou-se à importância em ter o conhecimento dos fatores de risco associados as quedas em idosos, para auxiliar na implantação de métodos e ações que aumentam a qualidade de vida e ajudando na prevenção de quedas. Devendo auxiliar, encaminhar e estar atentos aos riscos diários de cada paciente. É necessário um bom atendimento e acolhimento para que possamos atuar nessa prevenção e possibilitar uma qualidade de vida melhor para os idosos em relação aos riscos. **Conclusão:** Foi possível identificar que os enfermeiros realizam ações de cuidados, através do conhecimento dos fatores de riscos e da implementação das ações de prevenção para as quedas em idosos e ações de cuidados imediatos a prevenção de quedas entre idosos é uma preocupação importante, uma vez que as quedas são uma das principais causas de lesões em idosos.

Palavra-Chave: Queda, Idoso; Prevenção, Cuidado, Envelhecimento;

ABSTRACT

Introduction: A fall is defined as “an unintentional displacement of the body to a lower level in relation to the initial position, with inability to correct it in a timely manner, determined by multifactorial circumstances compromising stability”. This event is made up of causal elements classified as intrinsic, or internal, and extrinsic, or external. Thus, it becomes important for nurses and the nursing team to initiate and intensify the establishment of actions/strategies aimed at preventing falls in elderly people, whether they are hospitalized, institutionalized or at home. Some initiatives were publicized, and aimed to sensitize Nursing professionals to direct specific care to the elderly, among them the need to prevent falls. **Objective:** To research the importance and attribution of the nurse in the prevention of falls in the elderly. **Materials and methods:** The elaboration of this work will be carried out through bibliographic research in electronic magazines, sites such as Google Scholar, Scielo and books. **Results and discussion:** it was found that it is important to have knowledge of the risk factors associated with falls in the elderly, to assist in the implementation of methods and actions that increase the quality of life and help prevent falls in the elderly. We must help, forward and be attentive to the daily risks of each patient. Good

service and acceptance are necessary so that we can act in this prevention and enable a better quality of life for the elderly in relation to risks. **Conclusion:** It was possible to identify that nurses perform care actions, through knowledge of risk factors and the implementation of prevention actions for falls in the elderly and immediate care actions, the prevention of falls among the elderly is an important concern, since that falls are one of the main causes of injuries in the elderly.

Keyword: Fall, Elderly; Prevention, Care, Aging;

INTRODUÇÃO

O aumento da Expectativa de vida é um fenômeno mundial, e acordo com dados estatísticos da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1950 havia aproximadamente 200 milhões de pessoas com 65 de idade ou mais em todo planeta. Em 1975 este número aumentou para 350 milhões. As projeções indicam que até o ano de 2025 será mais 1,1 bilhão de idosos, representando um aumento de 224% desde 1975 (SAFONS, 2000 apud GUIMARÃES et al., 2013).

O século XXI será marcado por profundas transformações da estrutura populacional em diversos países, inclusive o Brasil, resultado de conquistas sociais e políticas e da incorporação de novas tecnologias, com o envelhecimento populacional ocupando uma posição de destaque entre os acontecimentos deste século. (CHAIMOWICZ, 2009 apud GUIMARÃES et al., p.16).

Segundo Guimarães, assim como muitos países do terceiro mundo, o Brasil vem apresentando um importante crescimento de sua população de idosos, sobretudo em algumas regiões, experimenta-se um processo de crescimento populacional de intensidade comparável aquela observada em países de Primeiro Mundo. Desde 1940 o grupo etário com 65 anos ou mais é o tem crescido proporcionalmente (MONTEIRO, 2010 apud GUIMARAES et al.,2013). Pois ao começar o declínio sustentado da fecundidade é que se dá início ao processo de envelhecimento de uma população. Em vários países, inclusive o Brasil, que, até então, tinham uma população extremamente jovem, quase estável, com o declínio da fecundidade, o ritmo de crescimento anual do número de nascimentos passou, imediatamente, a cair, o que fez com que se iniciasse um

processo contínuo de estreitamento da base da pirâmide etária, conseqüentemente, de envelhecimento da população (CARVALHO E GARCIA, 2003 apud GUIMARÃES et al., 2013).

Diante da análise referencial é possível identificar o objetivo do trabalho, que tem como ajudar os idosos nessa fase delicada da vida, proporcionando mais qualidade de vida, com a prevenção de quedas, reforçando que as quedas acontecem dentro de casa como atividades simples como se levantar da cama ou sofá, subir ou descer escadas, dentro do banheiro. O enfermeiro por sua vez tem uma função muito importante que é orientar o familiar e o cuidador, como evitar cama e sofá alto, sempre ter alguém por perto, dar prioridade para casa sem escadas ter tapetes antiderrapantes no banheiro. Contudo o projeto será de grande importância tanto para os profissionais de saúde quanto para os familiares. Apesar de a saúde do idoso ser prioridade no Pacto de Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2006, os indicadores adotados não têm sido suficientes para constatar o impacto das políticas sobre a população idosa. Destaca-se o fato de eles também não serem pautados na integralidade do cuidado. Nesse aspecto, é importante ainda considerar a necessidade de articulação Inter setorial, sobretudo com relação às ações de promoção da saúde, que não podem prescindir dessa articulação (GONÇALVES et al 2022).

As quedas nos idosos decorrem, especialmente, da falta de condições clínicas ou de um ambiente inseguro ou, ainda, da união desses dois fatores. O envelhecimento por si só não é causa de quedas, apesar de as alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento favorecerem sua ocorrência, (GONÇALVES et al 2022).

O ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE QUEDAS NO IDOSO

O papel da enfermagem na prevenção é de fundamental importância, pois atua através da educação em saúde com palestras e orientações, conscientizando a população dos fatores e conseqüências relacionados a quedas em idosos (SANTOS, et al., 2020) Além disso, é considerado essencial estimular mudanças nos hábitos de vida nocivos, como o sedentarismo e o uso irracional de

medicamentos. Portanto, é importante que o enfermeiro e a equipe de enfermagem iniciem e fortaleçam o estabelecimento de ações/estratégias que visem prevenir a queda de pessoas idosas, seja em hospital, lar de idosos ou residência. Por fim, proceder a uma avaliação criteriosa do local de residência do idoso e incentivar a reestruturação das residências com base nas necessidades detectadas, com o objetivo de minimizar os riscos, bem como identificar o estado de família do idoso e o apoio social (Freitas et al., 2019). O enfermeiro detenha uma expertise na temática de queda de idosos e sua prevenção, que desenvolva, para cada grupo ou indivíduo, maneiras eficazes e eficientes de aplicar o processo de enfermagem, traçando os devidos diagnósticos, as intervenções e metas alcançáveis que busquem conscientizar e motivar o idoso para se auto cuidar e para agir de maneira a evitar quedas.

A queda pode causar lesões como hematomas, contusões, fraturas de fêmur, quadril e traumas de crânio, dores crônicas, incapacidade e limitações física entre outras consequências, trazendo muita desconforto ao paciente e familiares, aumentando os custos hospitalares, pois aumenta os dias de internações a depender da gravidade da queda. O processo de Enfermagem é fundamental na prevenção e norte a condutas clínicas. A prevenção é a melhor opção, feita na unidade de saúde no momento das consultas organizar palestras na comunidade, treinando os agente comunitários de saúde para que os mesmo orientem a família ou cuidadores a medidas de prevenção anti queda em casa. O Enfermeiro deve implementar ações e intervenções adequadas como orientar aos familiares sobre a importância de oferecer um ambiente seguro para proporcionar uma boa qualidade de vida, visando à prevenção, ou mesmo a diminuição ou o fim dessas ocorrências (IZIDORO et al, 2021). Destaca alguns cuidados de enfermagem importantes para a prevenção de risco de quedas principalmente em manter as grades no leito, orientar paciente e família quanto aos riscos e prevenções de quedas, manter a campanha ao alcance do paciente e manter pertences próximos ao paciente, (IZIDORO et al,2021). O enfermeiro está capacitado a reverter por meio de intervenções básicas, situações que envolvem o risco que pode levar a queda e maiores consequências para o paciente.

MATERIAIS E MÉTODOS

A elaboração deste trabalho foi realizada através de pesquisas bibliográficas em revistas eletrônicas, sites como, Google Acadêmico e livros. Para desenvolver a proposta da prevenção de quedas ao idoso realizou-se busca por meio de banco de dados como literatura publicadas 2012 a 2022, e biblioteca virtual. A pesquisa foi de abordagem qualitativa, de caráter explicativo, abordando o papel do enfermeiro na prevenção a quedas na terceira idade. Para a sua elaboração seguiu-se as seguintes etapas: formulação do problema, coleta de dados, avaliação dos dados, análise e interpretação dos dados e apresentação dos resultados. Os artigos publicados foram selecionados pelo título e resumo e lidos na íntegra.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os artigos mostraram que, contudo, os fatores de risco para queda dos idosos estavam associados em um espectro caracterizado por vulnerabilidade socioeconômica, baixa escolaridade, moradia em periferia urbana empobrecida, com marginalização sócio espacial e precariedade de suporte social da vizinhança e da própria família fatores extrínsecos e intrínsecos. A SAE (Sistematização da Assistência da Enfermagem), que, quando executada e promovida com excelência, consegue dispor de certezas em qualidade de promoção à saúde. É necessário um bom atendimento e acolhimento para que possamos atuar nessa prevenção e possibilitar uma qualidade de vida melhor para os idosos em risco.

Na questão sobre prevenção de quedas no ambiente hospitalar, os enfermeiros não segue uma rotina pré-estabelecida de avaliação do risco de quedas na admissão do paciente, uma vez que a mesma se dá através de uma avaliação subjetiva do paciente, sem a utilização de escalas ou instrumentos, (CARVALHO, et al 2019).

De acordo com MARIN (2005), as quedas são causas de preocupação a saúde pública, graves consequências e preocupação de modo geral, seja pública ou familiar.

O dever do enfermeiro é fazer ou orientar a família para que o idoso tenha menos quedas, deve fazer uso do Protocolo de Instrumento de Avaliação de Quedas em Idoso, pois facilita o cuidado de enfermeiro para o planejamento do cuidado do idoso, e abrange o cuidado frente a essa população na ESF, visando a prevenção a queda. Observar a fragilidade do idoso, pois a fragilidade pode fazer ele cair, mas a queda pode trazer consequências mais graves.

“O IAQI tem sua utilização voltada para a ESF por esta possuir protocolo nacional editado pelo Ministério da Saúde, que recomenda a realização da consulta de enfermagem, juntamente com a avaliação da pessoa idosa e atuações na comunidade, sendo essas competências do profissional enfermeiro desse serviço. Foi desenvolvido principalmente para o enfermeiro da ESF, pois este pode agir envolvendo características do domicílio do idoso, por meio das visitas domiciliares. Com as visitas, o enfermeiro da ESF pode realizar a avaliação ambiental, aspecto de grande relevância para a detecção de fatores de risco para quedas das pessoas idosas, pois a inadequação do ambiente em que o idoso vive é considerada a principal causa de queda”. (MAMANN,2012).

Foi possível observarmos que atuação do enfermeiro é necessário em todos os ambientes de saúde, seja na Estratégia da saúde familiar, secundária, terciária, clínicas neurológicas entre outros, o olhar técnico faz toda diferença na prevenção a queda.

“Pesquisa desenvolvida em Brasília, Distrito Federal, avaliou 271 idosos institucionalizados e identificou prevalência de quedas de 41%. Entre os fatores de risco presentes na

Taxonomia II da NANDA-I, os problemas nos pés e a marcha apresentaram forte correlação com as quedas em idosos. As modificações da marcha podem ser uma estratégia para aumentar a estabilidade. Com o envelhecimento, o idoso tende a modificar o padrão de marcha e diminuir o balanço normal dos braços, a velocidade da marcha, o tamanho do passo e o tempo de apoio unipodal, assumindo uma rotação externa exagerada dos pés”. (SANTOS et al,2019,pag.06)

Segundo Andrade 2021, valores intrínsecos são fisiológicos, relacionados ao avanço da idade, mas ambientes mal planejados, ambientes escuros, tapete soltos, fios no chão, escadas, entre outros fatores são causas extrínsecas.

QUEDAS E AUMENTO COM IDADE

Rev. enferm UFPE on line., Recife, 10(11):4065-74, nov., 2016 .

Em todos os 12 artigos, a faixa etária de idade é a mesma em relação a queda do idoso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível identificar que os enfermeiros realizam ações de cuidados, através do conhecimento dos fatores de riscos e da implementação das ações de prevenção para as quedas em idosos e ações de cuidados imediatos a prevenção de quedas entre idosos é uma preocupação importante, uma vez que as quedas são uma das principais causas de lesões em idosos. A queda na terceira idade é um tema de extrema importância, já que as quedas podem trazer consequências graves para a saúde e qualidade de vida dos idosos, com isso é fundamental que sejam adotadas medidas preventivas para minimizar os riscos de acidentes e promover um envelhecimento saudável. Para nós acadêmicas o presente estudo foi satisfatório, pois conseguimos observar com mais clareza a importância do enfermeiro, não somente em ambiente hospitalar, mas na vida do idoso em casa com toda sua família e comunidade, o conhecimento técnico que obtivemos em toda graduação faz toda a reflete na vida de forma integral no cuidado do idoso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. MAGALHAES, Aldenira. Atuação da equipe de enfermagem frente aos fatores de risco e prevenção de quedas na população idosa. Disponível em journal.org; acesso em: 26/03/2023.
2. REZENDE. F, Pantoja. R. B., ModestoA. L. L., OliveiraB. D. de, Sacramento R. da C., FreitasM. da C. N., CruzM. C. S. da, BragaS. S., LimaH. C. de, & WanzelerE. L. F. (2020). Educação em saúde como forma de prevenção do risco de queda nos idosos hospitalizados: um relato de experiência. Revista Eletrônica Acervo Saúde, (52), e 3372, disponível em <https://doi.org/10.25248/reas.e3372.2020>; , acesso em 26/03/2023.
3. RODRIGUES ARS, Freitas WLS, Polaro SHI, Gonçalves LHT. Nursing process for elderly women susceptible to falls from the perspective of the Pender's Model. Rev Bras Enferm. 2022;75(Suppl4):e20210913. Disponível em <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0913pt>; , acesso em 26/03/2023.
4. RODRIGUES, et al. Assistência De Enfermagem Ao Idoso: Promovendo Cuidado Frente Ao Risco De Quedas. Disponível em <https://www.periodicorease.pro.br>, acesso em 26/03/2023.
5. FERNANDEZ, Jordelina e et all. Evento Quedas: Cuidados De Enfermagem Para A Segurança Do Idoso Hospitalizado. Disponível em [2100-19078-1-PB.pdf](https://www.periodicorease.pro.br/2100-19078-1-PB.pdf); , acesso em: 24/03/2023.
6. SANTOS e et al. Instrumento de avaliação de quedas para idosos (IAQI): enfermeiro analisando vulnerabilidade e fragilidade. Disponível em <https://www.scielo.org/pt/abstract/S0034-71672023000100007>, acesso em: 07:50h, dia 14/04/2023.
7. LESSA; AQUINO; ERIKA; RONILSON; LANA. Tendência de mortalidade por quedas em idosos, no Brasil, no período de 2000–2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-549720220031.2>; , acesso em : 26/03/2023.
8. LUCENAL ;MIRIAN,CARLA;MELISSA. Definições conceituais dos indicadores do resultado de enfermagem “Conhecimento: Prevenção de quedas”. Disponível em: <https://www.scielo.org/pt/abstract/S0034-71672023000100007>, acesso em: 14/04/2023.
9. CRISTIANA LB, BEBINO ES. Intervenções de enfermagem no espaço físico da casa para prevenir a queda no idoso: Revisão Integrativa da Literatura. Disponível em: <https://www.scielo.org/pt/abstract/S0034-71672023000100007>, acesso: 16/04/2023.

10. Marin, M. J. S., Amaral, F. S., Martins, I. B., & Bertassi, V. C.. (2004). Identificando os fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem "risco de quedas" entre idosos. Revista Brasileira De Enfermagem, 57(5), 560–564. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000500009>, acesso em: 16/04/2023.
11. Santos, P. H. F. dos., Stival, M. M., Lima, L. R. de., Santos, W. S., Volpe, C. R. G., Rehem, T. C. M. S.B., & Funghetto, S. S.. (2020). Nursing diagnosis Risk for Falls in the elderly in primary health care.
12. Revista Brasileira De Enfermagem, 73, e 20180826. Disponível em <<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0826>>, acesso: 17/04/2023.
-
-

¹Graduanda em Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Educação de Jarú – FIMCA/ UNICENTRO,marcela765.wlv@gmail.com, currículo lattes;

²Graduanda em Bacharel em Enfermagem pela Faculdade de Educação de Jarú – FIMCA/ UNICENTRO,ozenildabrasil36@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/021127234278401>;

³ Docente pela Faculdade de Educação de Jarú – FIMCA/ UNICENTRO, Pós Graduada em Unidade de Terapia Intensiva pela Faculdades Associadas de Ariquemes – FAAR, franciellybordon@hotmail.com ,<http://lattes.cnpq.br/9003701532415026>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil